

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ МАЪМУРИЙ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ ҚЎЗҒАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Рустамов Санжар Сухробович

Ўзбекистон Республикаси

Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси

Давлат-хуқуқий фанлар кафедраси доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20393351>

Ички ишлар органлари томонидан маъмурий хуқуқбузарликлар тўғрисида ишларни қўзғатиш – бу маъмурий жараённинг бир босқичи бўлиб, у хуқуқбузарлик тўғрисида маълумот тушиши билан бошланади ва иш юритувини таъминлаш чораларини қўллаш тўғрисидаги биринчи баённома ёки маъмурий хуқуқбузарлик тўғрисидаги баённома тузилиши билан якунланади.

Маълумки, юридик адабиётларда маъмурий хуқуқбузарлик тўғрисидаги иш қўзғатиш босқичи муаян номланишга эга эмас. Жумладан, ушбу манбаларда *“бирламчи процессуал ҳаракатлар”*, *“маъмурий текширув”*, *“иш қўзғатиш ва иш бўйича маъмурий текширув”*, *“иш юритишнинг биринчи босқичи”* деб аталган¹.

Иш юритишнинг дастлабки босқичи номига турлича ёндашувларга қарамай, юридик адабиётларда мавжуд бўлган таърифлар ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг нормаларини таҳлил қилиш кўпчилик олимлар ушбу босқични «маъмурий текширув» ёки «иш қўзғатиш» деб белгилашади ва бу билан далилларни аниқлаш ва хуқуқбузарликни юридик квалификация қилиш масаласини ҳал қилишдан иборат ишни кўриб чиқишга дастлабки тайёргарликни англатади деган хулосага келишимизга имкон беради. Бизнинг фикримизча, энг тўғри фикр бу борада маъмурий хуқуқ соҳасининг таниқли олимлари Н. Г. Салишчева ва А. Ю. Якимов ушбу босқични *«маъмурий хуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш»* деб белгилайди².

¹ Фарафонова М.В. Возбуждение дела об административном правонарушении за невыполнение в срок законного предписания органа внутренних дел (полиции) // Журнал: Научный вестник Омской академии МВД России № 2(65), 2017, -С.38-42.// <file:///C:/Users/Acer/Downloads/vozbuzhdenie-dela-ob-administrativnom-pravonarushenii-za-nevypolnenie-v-srok-zakonnogo-predpisaniya-organa-vnutrennih-del-politsii.pdf>; Дорохин В. В. Понятие и содержание производства по делам об административных правонарушениях // Научный портал МВД России. –2011. – № 3. – С.2.

² Салишчева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об административных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения дела) // Административное право и процесс. – М.: Юрист, –2016, +№ 5. – С. 73-78.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг IV бўлими, XIX-XXIV¹-боблар, 269-324⁴⁸-моддалари “маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш” атамаси кодекснинг фақат 278-моддасида қўлланилганлигини гувоҳи бўламиз. МЖТКнинг 270-моддасида маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш тартиби Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс ва бошқа қонунчилик ҳужжатлари билан белгиланиши қайд этилган. Ушбу қоида ўз ўзидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритиш бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинишини ва ушбу соҳадаги нормаларнинг тарқоқлигини англатади. Бу эса, фикримизча маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни тартибга солувчи қонунчиликни бир кодекс доирасида унификация қилишни талаб этади.

МЖТКнинг маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишга оид қоидаларида айнан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни қўзғатишга оид норма бўлмаса-да, айрим моддалар ишни қўзғатишга қаратилган процессуал ҳаракатларни англатади. Жумладан, МЖТКнинг 279-моддасига мувофиқ ваколатли мансабдор шахс томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги тўғрисидаги баённома тузилиши ишни дастлабки босқичи, яъни маъмурий ҳуқуқбузарлик ҳақида ишни қўзғатилганлигидан дарак беради.

Назарий жиҳатдан иш қўзғатилиши ҳуқуқбузарлик ҳолатларини аниқлаш, уларни қайд этиш ва квалификация қилишга қаратилган процессуал ҳаракатлар мажмуи, ваколатли органларнинг қонун ҳужжатларида назарда тутилган процессуал қарорларидан бири, якуний процессуал ҳужжат, иш бўйича процессуал қарор сифатида қаралиши мумкин. Ушбу ҳаракатларнинг йиғиндиси маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш қўзғатиш босқичини ташкил қилади.

Таъкидлаш жоизки, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги иш қўзғатиш тўғрисидаги ҳужжатнинг ҳуқуқий табиати уни бир неча жиҳатларига эътибор қаратишни талаб этади: *процесснинг биринчи босқичи сифатида, маъмурий-деликт процессуал ҳуқуқнинг мустақил институти сифатида, ҳуқуқни қўллаш акти ва процессуал муносабатларнинг бошланишига сабаб бўлган, ноқонуний ҳаракат билан ўзаро боғлиқ бўлган юридик факт ҳисобланган моддий ҳуқуқий муносабатларнинг бошланишига сабаб бўладиган иш бўйича иш юритиш бошланадиган процессуал қарор сифатида.*

Бироқ, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида ишни қўзғатишга оид ваколатли мансабдор шахсининг қарорининг ҳуқуқий моҳиятини англашга ушбу мулоҳазаларимизда маъмурий-деликт қилмишларнинг аниқ кўзга ташланган ҳолатларда муайян процессуал ҳаракатлар амалга оширилмаслиги ҳам мумкин. Жумладан, агар фуқаро ўзи содир этган ҳуқуқбузарлик фактига эътироз билдирмаса ҳамда унга жойнинг ўзида солинадиган жарима миқдори базавий ҳисоблаш миқдорининг иккидан бир қисмидан ошмаса, шунингдек қонунчиликда назарда тутилган бошқа ҳолларда маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённома тузилмайди (МЖтК нинг 283-моддаси).

Ушбу йўналишдаги илмий таҳлилларимизни давом эттирган ҳолда, бу борадаги илмий қарашларга мурожаат қиламиз. Хусусан, таниқли рус олими Д.Н.Бахрах ишни қўзғатиш фактини маъмурий деликт ҳолатини содир этилганлигини тасдиқловчи ёки содир этилганлигини инкор этувчи далилларни тўплашга қаратилган дастлабки ҳаракатлар билан боғлайди¹. Ҳ.Р.Алимов эса, ҳар қандай иш юритиш – маъмурий ҳуқуқнинг тегишли институтлари моддий нормалари билан боғлиқ, процессуал нормалар эса, мана шу институтларга хизмат қилади, деган фикрни илгари суради².

Тадқиқотимиз доирасида маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни юритишни тартибга солувчи қонунчилик таҳлилинини амалга ошириб, ушбу соҳадаги ислоҳотларни ҳам қайд этиб ўтишни лозим топдик. Бу бордаги янгиланишлар бири маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш амалиётига хусусий айблов институти жорий этилишидир. Албатта, мамлакатимизда инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни ва қадр-қиммати олий қадрият ҳисобланадиган инсонпарвар демократик давлатни барпо этиш борасида тизимли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ишлар айрим жазо чораларини қилмишнинг хусусиятига, жазолашдан кўзланган мақсадга эришиш учун етарлиликка қараб қайта кўриб чиқиш заруриятини юзага келтирмоқда.

Шу асосларда Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 10 июлдаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги

¹ Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2014 // https://pravo-olymp.ru/wp-content/uploads/2013/09/Administrativnoe_pravo_Bakhrakh_Rossinsky_Staril.pdf.

² Алимов Х.Р., Махмудов А.А., Исмоилов Н.Т. Маъмурий ҳуқуқ. Дарслик. 2-нашр. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2003. – Б. 367.

кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-1075-сонли қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексидаги айрим ҳуқуқбузарликлар учун қилмишнинг хусусиятидан, жазолашдан қўзланган мақсадга эришиш учун етарлилик нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда маъмурий жавобгарликни бекор қилишга қаратилган тегишли ўзгартиришлар киритилди¹. Шу муносабат билан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги айрим тоифадаги ишлар фақат жабрланувчининг аризасига кўра юритилиши белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 269³-моддаси билан тўлдирилиб, ушбу моддада жабрланувчининг аризасига асосан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида иш юритиш тартиби жорий этилди. Эндиликда ушбу модданинг талабига кўра, МЖТКнинг 40, 41, 44, 45, 46, 46¹, 52-моддаларида, 61²-моддасида (бундан корхоналар, муассасалар, ташкилотлар мустасно), 193³-моддасида ҳамда 202²-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар жабрланувчининг ҳуқуқбузарни жавобгарликка тортиш ҳақидаги аризасига кўра жавобгарликка сабаб бўлади. Ушбу процессуал қоида асосан, жабрланувчи ночор аҳволда бўлганлиги, вояга етмаганлиги, ҳуқуқбузарга қарам бўлганлиги туфайли ёки бошқа сабабларга кўра ўз ҳуқуқларини ва қонуний манфаатларини ўзи ҳимоя қила олмайдиган алоҳида ҳолларда ваколатли органнинг мансабдор шахси жабрланувчининг аризасисиз ҳам маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни юритишни бошлаши шарт.

Дунёда хусусий айблов институти жиноят процессуал ҳуқуқнинг узоқ тарихга эга бўлган ва кенг қўлланилаётган институтларидан бири. Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишда ушбу институтнинг киритилиши мамлакатимиз ҳуқуқни қўллаш амалиётида ўзига хос янгиликлардан бири саналади. Бу борада ушбу институтни маъмурий-деликт муносабатлари доирасида иш юритишда самарали татбиқ этиш механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида кенг қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилиши долзарб вазифалар қаторига киради.

Тадқиқотимиз доирасида илмий ўрганишларни давом эттириб, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш босқичларига оид айрим илмий талқинларни баён этамиз. Хусусан, ички ишлар

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2025 йил 10 июлдаги “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексидаги айрим ҳуқуқбузарликлар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-1075-сонли қонуни //Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 11.07.2025 й., 03/25/1075/0597-сон.

(милиция) оргаларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг процессуал жиҳатлари борасида рус олими А.А. Михайлов қуйидаги босқичларни кўрсатиб ўтади¹:

ишнинг ҳолатларини аниқлаш;

ишни кўриб чиқиш;

жазо қўллаш тўғрисидаги қарорни ижро этиш.

А.А. Михайловнинг ушбу фикрини тўлдирган ҳолда, ички ишлар органлари томонидан ишни кўриб чиқиш баъзан факультатив босқичга ҳам эга бўлишини қайд этамиз. Шу билан бирга жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор чиқарилган ҳолларда ишнинг ҳолатларини аниқлаш бошқа органлар (масалан тергов) органлари томонидан амалга оширилиши мумкин.

Бу ҳақда яна бир хорижий олим П.В. Молчанов маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни йўл ҳаракатига оид ҳуқуқбузарликлар мисолида ўрган ҳолда содир этилган ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги маълумотларни излаш босқичи маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритишнинг дастлабки босқичи эканлиги тўғрисида хулосага келган¹.

Ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг маъмурий процессуал хусусияти биринчи галда ушбу тоифадаги ишларнинг тааллуқлилиги билан боғлиқ ҳисобланади. Қоидага кўра ҳар қандай процессуал ишнинг тааллуқлилиги унинг марказий элементларидан бири ҳисобланади. Гап шундаки, ишни юритиш учун қабул қилиб олишнинг биринчи шарти унинг тааллуқлилиги ҳисобланади. Ваколатли орган (мансабдор шахс) ишни юритишдан олдин бу иш унга тааллуқлилиги эканлигини аниқлаштириб олиш лозим бўлади.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 303-моддасида маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни кўриб чиқишга тайёрланиш белгиланган бўлиб унга кўра маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишни

¹ Михайлов А.А. Административная юрисдикционная деятельность милиции: теория и практика: дис...кан. юрид. наук. – М., 2003. – С. 32. // <https://www.dissercat.com/content/administrativnaya-yurisdiktsionnaya-deyatelnost-militsii-teoriya-i-praktika>.

¹ Молчанов П.В. Возбуждение дела об административном правонарушении в области дорожного движения: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2008. – С.25 // <https://www.dissercat.com/content/vozbuzhdenie-dela-ob-administrativnom-pravonarushenii-v-oblasti-dorozhnogo-dvizheniya-1>.

кўриб чиқишга тайёрлаш вақтида тегишли орган (мансабдор шахс) биринчи галда мазкур ишни кўриб чиқиш ўзининг ваколат доирасига кириш кирмаслигини аниқлаб олиши лозим бўлади.

Ички ишлар органлари томонидан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш жараёнида энг асосий масалалардан бири ишнинг тааллуқлилигини аниқлаш ҳисобланади. Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларнинг тааллуқлилиги МЖТКнинг 245-168⁵-моддалари билан тартибга солинган. Айрим илмий манбаларда тааллуқлик институти маъмурий процессуал ҳуқуқнинг мустақил институтларидан бир сифатида намоён бўлиб, биринчи галда ишнинг тааллуқлилигини аниқлаб олиш иш юритишнинг энг вазифаси эканлиги қайд этилади¹.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчилик таҳлили шуни кўрсатадики, ички ишлар органларининг маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни юритиш фаолиятининг тааллуқлилигини қуйидаги йўналишлар бўйича ўрганиш имконини бермоқда:

Биринчидан, жиноят ишлари бўйича судлар томонидан кўриб чиқиладиган, аммо ушбу судга қадар юритиладиган ишларнинг тааллуқлилиги;

Иккинчидан, ички ишлар органлари томонидан кўриб чиқиладиган ишларнинг тааллуқлилиги;

Учинчидан, бошқа орган (мансабдор шахслар) томонидан кўриб чиқиладиган аммо ушбу органларга ишларни кўриб чиққунча ички ишлар органлари томонидан аниқланиб, тегишли ҳужжатлар расмийлаштириладиган ҳужжатлар.

1. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 245-моддасида жиноят ишлари бўйича судларга тааллуқли маъмурий ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги ишлар белгиланган. Ушбу моддада жиноят ишлари бўйича судларга предмет бўйича тааллуқли маъмурий ҳуқуқбузарликлар ҳақидаги ишлар, ҳуқуқбузар ҳуқуқбузарлик фактини инкор этганида судлар томонидан кўриб чиқиладиган ишлар, якка тартибдаги тадбиркорлар ва (ёки) уларнинг ходимлари, юридик шахс бўлган тадбиркорлик субъектларининг мансабдор шахслари ва (ёки) бошқа ходимлари томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш чоғида

¹ Дорохин В.В. Производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое органами внутренних дел: Автореф. дис...кан. юрид. наук. – М., 2006. – С. 28
<https://www.dissercat.com/content/proizvodstvo-po-delam-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh-osushchestvlyаемое-organami-vn>

содир этилган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар
белгиланган.

